

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE, APRESENTAÇÃO SILENCIOSA NA INFÂNCIA

AUTORES:

Ana Maria Esteves Cascabulho

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: anacascabulho@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2493-7183>

Júlia Pessanha Chequer

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: jlja.chequer@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-1934-7839>

João Victor da Costa Maioli Tostes

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: maiolitostes@outlook.com
<https://orcid.org/0009-0009-6593-6882>

João Victor Oliveira Branco

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: jvobranco@outlook.com
<https://orcid.org/0009-0006-7540-8483>

Judá Leite de Souza

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: judaleite@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-9349-303X>

Juliana Pereira Balduci

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: julianapbalducci@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3941-3550>

Laura Boechat Seródio Lessa

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: laurabserodio@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-8648-3586>

Raphaela Henriques Ferreira

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
E-mail: raphaela.henriques@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-8689-4272>

Rebeca dos Santos Veiga do Carmo

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rebecasveiga@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2223-5340>

Thaynara Henrique do Carmo

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: thaynarahc@outlook.com
<https://orcid.org/0009-0000-6745-4750>

DOI: 10.5281/zenodo.13350949

RESUMO:

A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) compreende infecção aguda do parênquima pulmonar por transmissão na comunidade, sendo uma das principais infecções do trato respiratório inferior e uma resposta do hospedeiro ao agente infeccioso. O relato visa apresentar em dois casos distintos a forma como a patologia pode se manifestar na infância, bem como afirma a importância do diagnóstico precoce de pneumonia adquirida na comunidade em crianças, corroborando com a literatura ao fortalecer a importância de uma anamnese e exame físico realizados de forma minuciosa. O tratamento precoce da pneumonia é essencial para reduzir a morbidade e a mortalidade associadas. Em casos de pneumonia bacteriana, a antibioticoterapia empírica é iniciada com base nos patógenos mais comuns e no perfil de resistência local.

PALAVRAS-CHAVE: Pneumonia; Desconforto respiratório; Consolidação pulmonar.

ABSTRACT:

Community-acquired pneumonia (CAP) comprises acute infection of the lung parenchyma by community transmission, being one of the main infections of the lower respiratory tract and a host response to the infectious agent. The report aims to present in two different cases the way in which the pathology can manifest itself in childhood, as well as affirming the importance of early diagnosis of community-acquired pneumonia in children, corroborating the literature by strengthening the importance of an anamnesis and physical examination carried out in detail. Early treatment of pneumonia is essential to reduce associated morbidity and mortality. In cases of bacterial pneumonia, empirical antibiotic therapy is initiated based on the most common pathogens and the local resistance profile.

KEYWORDS: Pneumonia; Respiratory discomfort; Lung consolidation.

INTRODUÇÃO

A pneumonia é caracterizada por uma infecção no parênquima pulmonar que causa uma inflamação nos alvéolos, decorrente de agentes infecciosos tais como vírus e bactérias, que provocam uma lesão tissular e tem como clínica, a dispneia ou taquipneia, tosse, febre, dor torácica e presença de estertores crepitantes à ausculta.

Na infância, é uma condição significativa devido à vulnerabilidade das crianças às infecções respiratórias e potencial gravidade; sendo uma das principais causas de hospitalização e morbidade entre crianças em todo o mundo.

O diagnóstico precoce é crucial para iniciar o tratamento adequado, prevenir complicações graves; incluindo insuficiência respiratória e sepse; e reduzir a morbidade e a mortalidade associadas. Em casos de pneumonia bacteriana, a antibioticoterapia empírica é iniciada com base nos patógenos mais comuns e no perfil de resistência local.

OBJETIVOS

O relato visa apresentar em dois casos distintos a forma como a patologia pode se manifestar na infância, bem como apresentar seu prognóstico e tratamento.

MÉTODOS

Relato de caso com base em prontuário médico e anamnese colhida com as progenitoras de ambos os casos, com a presença de imagens para elucidar os prognósticos, com discussão baseada na literatura referente à pneumonia adquirida na comunidade na infância.

RELATO DE CASO

Caso 1: HSM, 3 anos e 4 meses, sexo feminino, com história de tosse produtiva há 7 dias, com piora durante a noite e intensificada nos últimos 4 dias; além da presença de coriza hialina. A progenitora relata que a mesma não apresentou febre ou demais queixas. Ao exame físico apresentava alteração na ausculta respiratória, com presença de estertores crepitantes em ápices de pulmão direito, estando a paciente eupnéica, sem desconforto respiratório, e em bom estado geral. Exames laboratoriais no dia da admissão apresentaram leucócitos: 9500, com presença de desvio à esquerda, e proteína C reativa (PCR) de 4,6; realizado radiografia de tórax (figuras 1 e 2), que apresentou diagnóstico de pneumonia em lobo superior de pulmão direito.

Figura 1: Radiografia em perfil com presença de consolidação. Fonte: Serviço de imagenologia do Hospital São José do Avai, 2024.

Figura 2: Radiografia em AP com presença de consolidação. Fonte: Serviço de imagenologia do Hospital São José do Avai, 2024.

Caso 2: MENS, 6 anos e 2 meses, sexo feminino, portadora de Asma, internada em ala pediátrica acompanhada pela progenitora que relatou quadro de febre há 3 dias (Tax: 38,9°C), associada à tosse e dor torácica ao esforço, agravada na última madrugada. Ao exame físico a mesma estava taquicardica (134 bpm), taquipneica, sem desconforto respiratório, com saturação de 100% em ar ambiente. Exames laboratoriais apresentavam leucócitos:17200, com presença de desvio à esquerda, e PCR: 6. Realizada radiografia de tórax (figuras 3 e 4) apresentando consolidações principalmente em base direita e tomografia computadorizada de tórax (figura 5) que evidenciou consolidação no lobo médio e inferior de pulmão direito.

Figura 3: Radiografia em AP apresentando consolidações principalmente em base direita. Fonte: Serviço de imagenologia do Hospital São José do Avai, 2024.

Figura 4: Radiografia em perfil apresentando extensa área de consolidação. Fonte: Serviço de imagenologia do Hospital São José do Avai, 2024.

Figura 5: Tomografia computadorizada apresentando consolidações majoritariamente ao redor dos brônquios fonte. Fonte: Serviço de imagenologia do Hospital São José do Avai, 2024.

DISCUSSÃO

A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) compreende infecção aguda do parênquima pulmonar por transmissão na comunidade, sendo uma das principais infecções do trato respiratório inferior e uma resposta do hospedeiro ao agente infeccioso.

No que se refere a etiologia, os vírus respiratórios estão mais frequentemente encontrados em casos de pneumonia adquirida pela comunidade na infância em relação às bactérias. Os agentes etiológicos mais comuns em menores de 5 anos são: vírus sincicial respiratório (VSR) e a bactéria *Streptococcus Pneumoniae*. Além disso, pode existir coinfeção viral e bacteriana em até 30% dos casos.

O quadro clínico clássico da doença inclui sinais e sintomas como: tosse, febre, dispneia, taquipneia e irritabilidade, podendo ter outras manifestações clínicas inespecíficas. Ademais, a PAC complicada refere-se aos quadros associados às complicações locais e/ou sistêmicas, e sua evolução clínica varia de acordo com a virulência do agente e da extensão do comprometimento. Embora as manifestações clínicas típicas de PAC são mais comuns, a variabilidade na apresentação clínica

pode, por vezes, dificultar o diagnóstico precoce, especialmente em crianças com comorbidades, como a asma.

O diagnóstico é realizado através da avaliação clínica, no entanto, exames de imagem e laboratoriais podem ser utilizados para auxiliar e direcionar o tratamento, sendo principalmente aplicados em pacientes internados. Nesse contexto, solicitamos frequentemente hemograma e PCR para acompanhamento e é realizada radiografia de tórax, para avaliar complicações e confirmar a extensão da doença. A radiografia pode revelar áreas de consolidação que não são detectáveis apenas pelo exame físico. Embora a radiografia de tórax seja o exame de primeira linha, a TC pode oferecer uma sensibilidade maior, identificando consolidações pulmonares não visualizadas em radiografias simples. Este recurso é particularmente útil em pacientes com apresentações clínicas que não correspondem à gravidade da condição, permitindo a detecção precoce e precisa das áreas de consolidação pulmonar.

O tratamento ambulatorial deve ser realizado em crianças sem sinais de gravidade e boa condição clínica. A escolha do antibiótico é inicialmente empírica e com base no conhecimento dos principais agentes etiológicos, faixa etária e região. A amoxicilina via oral é a droga de escolha para crianças entre 2 meses e 5 anos, sendo sugerido pela diretriz nacional a duração de 7 dias. É considerado falha terapêutica quando não há melhora após 48-72 horas, sendo necessário reavaliação e substituição terapêutica.

Ademais, é recomendado internação hospitalar quando o paciente apresenta fatores clínicos que conferem gravidade da doença, como: hipoxemia, desidratação ou incapacidade de se hidratar e alimentar por via oral, desconforto respiratório, doenças subjacentes e complicações. Neste cenário, pode ser indicado o tratamento com ampicilina intravenosa ou com penicilina cristalina. Na suspeita de pneumonia atípica é recomendado azitromicina durante 5 dias ou claritromicina durante 10 dias.

CONCLUSÃO

Os casos apresentados mostram a variabilidade na apresentação clínica da pneumonia adquirida na comunidade em crianças. O primeiro caso ilustra uma

manifestação atípica, sem febre ou desconforto respiratório significativo, enquanto o segundo caso destaca a importância das comorbidades, como a asma, na gravidade da doença.

A detecção precoce e o manejo adequado da PAC são essenciais para minimizar complicações. A amoxicilina é recomendada para tratamento ambulatorial de casos não complicados, e terapias intravenosas são indicadas para casos mais graves ou com falha terapêutica. A abordagem empírica inicial deve ser ajustada conforme a resposta clínica e resultados de exames.

A variabilidade nas manifestações clínicas reforça a necessidade de vigilância contínua e reavaliação dos pacientes pediátricos. O manejo eficaz da PAC, baseado em estratégias terapêuticas fundamentadas em evidências, promove uma recuperação mais rápida e reduz a morbidade associada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. NASCIMENTO CARVALHO, C. M. Community-acquired pneumonia among children: the latest evidence for an updated management. *Jornal de Pediatria*, p. 29–38, 9 out. 2020.
2. RODRIGUES, J. C.; DA SILVA FILHO, L. V. R. F. (EDS.). *Pneumonias Agudas na Criança*. [s.l.] Sociedade de Pediatria de São Paulo, 2016. v. 5.
3. SBP. *Abordagem Diagnóstica e Terapêutica das Pneumonias Adquiridas na Comunidade Não Complicadas*. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23054d-DC_Pneumonias_Adquiridas_Nao_Complicadas.pdf>.
4. VIEIRA, L. M. N. et al. *Pneumonia em crianças: novo desafio no ano de 2022*. *Revista Médica de Minas Gerais*, v. 32, n. 2022, p. 34–38, 2022.